

TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN TẠI BUÔN MA THUỘT ĐỐI VỚI DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Phạm Thị Oanh¹, Từ Thị Thanh Hiệp¹

Ngày nhận bài: 19/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 29/11/2022; Ngày duyệt đăng: 01/12/2022

TÓM TẮT

Mục đích của bài nghiên cứu này là tìm hiểu nhận thức của thanh niên tại Buôn Ma Thuột về Du lịch có trách nhiệm. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để chỉ ra thực trạng nhận thức của họ về trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên, văn hóa và kinh tế đi kèm du lịch. Thông qua số liệu khảo sát 300 thanh niên đang sinh sống và học tập tại thành phố Buôn Ma Thuột trong năm 2022, kết quả cho thấy loại hình du lịch này khá mới mẻ đối với thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột. Những ý kiến ủng hộ cho các hành động có trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên, văn hóa và kinh tế địa phương còn thấp. Số thanh niên còn thờ ơ, phân vân đối với trách nhiệm của mình khi họ tham gia du lịch cũng chiếm tỷ lệ từ 30% đến 40%. Nghiên cứu cũng bước đầu chỉ ra được 2 nguyên nhân có liên quan đến nhận thức trách nhiệm xuất phát sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và hoạt động truyền thông còn hạn chế. Do đó, giáo dục về Du lịch có trách nhiệm đặc biệt quan trọng thông qua việc cung cấp kiến thức ở trường học, kích cầu du lịch đối với các gói du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và chủ động truyền thông đại chúng về Du lịch có trách nhiệm cho thanh niên.

Từ khóa: Du lịch có trách nhiệm, nhận thức, thanh niên.

1. MỞ ĐẦU

Khái niệm Du lịch có trách nhiệm được xây dựng trên cơ sở định nghĩa về phát triển bền vững của Ủy ban Thế giới về môi trường và phát triển năm 1987 và đã được đề cập chính thức trong Tuyên bố Cape Town tại Hội thảo toàn cầu của Liên Hợp quốc về Phát triển bền vững tại Johannesburg vào năm 2002. Theo Tuyên bố này, Du lịch có trách nhiệm đem lại các lợi ích chính như: Giảm thiểu tác động tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội; Tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn cho người dân địa phương và nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương, cải thiện điều kiện làm việc và tiếp cận ngành du lịch; Đóng góp tích cực vào bảo tồn di sản tự nhiên và văn hóa nhằm duy trì sự đa dạng của thế giới;... (Lê Thị Thu Thủy, 2022).

Du lịch Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, tăng trưởng du lịch mang đến những thách thức đối với phát triển bền vững và đặt ra yêu cầu trách nhiệm với môi trường và xã hội của các bên tham gia. Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ ưu tiên và định hướng chính sách Du lịch có trách nhiệm (Viện nghiên cứu phát triển du lịch, 2019).

Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành Du lịch đang tăng tốc thực hiện các chiến dịch quảng

bá, kích cầu để nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng. Trên đà phục hồi, tiến tới phát triển, ngành Du lịch đặt ra nhiều mục tiêu về phát triển bền vững, khai thác du lịch phải gắn với trách nhiệm của đơn vị quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư và du khách (Hoàng Lân, 2022).

Theo UNFPA (2020), Việt Nam đang ở trong thời kỳ tỉ lệ dân số vàng với thành phần thanh thiếu niên (từ 15 đến 30 tuổi) chiếm đến gần 30% tổng dân số và là bộ phận đông đảo nhất trong cơ cấu dân số cả nước. Nhiều báo cáo và dữ liệu trên khắp thế giới khẳng định giới trẻ, hay thanh niên, được coi là thế hệ giàu tiềm năng du lịch nhất, vì họ rất thích đi chơi và khám phá những điều mới mẻ, sẵn sàng chi “mạnh tay” cho những trải nghiệm du lịch (Yunusovich, 2018). Du lịch trong giới trẻ là bộ phận đặc biệt vì tính chất, tâm lý và động cơ đi du lịch của thanh niên rất khác biệt. Người trẻ đi du lịch không quá chú trọng vào việc chi tiêu cho những hàng hóa và dịch vụ du lịch thông thường. Thay vào đó, họ đi du lịch vì mong muốn được thỏa mãn những cảm xúc và hoạt động thể chất mang tính trải nghiệm. Ở khu vực Đông Nam Á, một bộ phận lớn du khách trẻ chọn hình thức du lịch ba lô hay phượt nhằm mục đích “đi để trải nghiệm”, cảm nhận những giá trị mới (Richards, 2008). Chính vì thế, đây là đối tượng cần được các nhà du lịch học quan tâm tìm hiểu, khai thác nhất.

Với xu hướng du lịch trải nghiệm hay phượt của giới trẻ Việt Nam hiện nay, du khách thường

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Thị Oanh; ĐT: 0982991707; Email: ptoanh@ttn.edu.vn.

ưu tiên nhiều nơi có cảnh đẹp, thời gian lưu trú ngắn, tiết kiệm. Những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng nhận thức được lợi ích của loại hình du lịch gắn liền với thiên nhiên. Nếu loại hình du lịch này phát triển đúng đắn sẽ giúp du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên đồng thời chia sẻ lợi ích với người dân địa phương, bảo tồn văn hóa địa phương và làm giảm thiểu các tác động tiêu cực của sự tăng trưởng du lịch quá lớn như hiện nay (Thanh Tùng, 2022).

Như vậy Du lịch có trách nhiệm là loại hình du lịch phù hợp với xu thế của bất kỳ quốc gia nào mong muốn có sự phát triển một cách bền vững. Bởi loại hình du lịch này góp phần gia tăng sự quản lý bền vững các nguồn lực để tạo ra chất lượng sản phẩm du lịch tốt hơn. Mọi người có thể sử dụng các điều kiện và sản phẩm trong quá trình du lịch mà không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên và văn hóa đó chính là trách nhiệm của mọi người khi tham gia du lịch. Điều quan trọng là khách du lịch cần phải chung tay với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc hành động có trách nhiệm. Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu được thực hiện về Du lịch có trách nhiệm mà thiếu đi sự tiếp cận từ góc nhìn của khách du lịch trẻ tuổi.

Buôn Ma Thuột là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Đắk Lắk, nơi có số lượng lớn thanh niên từ các tỉnh thành khác về sinh sống và học tập. Thanh niên là đối tượng có nhiều cơ hội tham gia hoạt động du lịch và khả năng tiếp cận với hoạt động truyền thông du lịch thông qua nhiều phương tiện đặc biệt là các mạng xã hội. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự hiểu biết của họ về Du lịch có trách nhiệm. Vì vậy nhóm tác giả mong muốn tìm hiểu nhận thức của đối tượng này đối với Du lịch có trách nhiệm, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của thanh niên khi tham gia du lịch.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

Khái niệm về Du lịch có trách nhiệm

Khái niệm Du lịch có trách nhiệm được Hetzer xây dựng năm 1965. Bản chất Du lịch có trách nhiệm tập trung vào giảm thiểu sự tác động xấu đối với môi trường tự nhiên, tôn trọng đa dạng văn hóa, tối đa hóa sự tham gia của người dân địa phương trong việc cung cấp dịch vụ du lịch và làm hài lòng khách du lịch. Theo Weeden (2013), du lịch nên được kiểm soát bởi cộng đồng địa phương và duy trì với những nhóm nhỏ du khách. Cách tiếp cận này đề cập đến du lịch được thực hiện bởi

các hình thức du lịch khác nhau với quy mô nhỏ. Trong nghiên cứu của Goodwin (2011) cũng nhấn mạnh Du lịch có trách nhiệm chỉ nên thực hiện du lịch với quy mô nhỏ thay thế cho du lịch đại chúng. Còn Spenceley (2012), phát triển Du lịch có trách nhiệm nhằm mục đích đề cao các hoạt động du lịch với sự bảo vệ thiên nhiên, phát triển thái độ đạo đức mới của khách du lịch. Do đó, khái niệm phát triển có trách nhiệm trong du lịch chủ yếu đề cập đến khía cạnh quan tâm đến môi trường tự nhiên, xã hội với đời sống cộng đồng địa phương của điểm đến du lịch.

Như vậy có thể kết luận Du lịch có trách nhiệm là đề cao trách nhiệm của các cá nhân tham gia trong hoạt động du lịch để đạt được sự phát triển một cách lâu dài. Trong đó cần xác định các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường quan trọng tại địa phương và giải quyết chúng. Du lịch có trách nhiệm cũng kêu gọi tối đa hóa lợi ích tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa của du lịch, nhưng nhìn qua lăng kính trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức. Du lịch có trách nhiệm công nhận tác động của du lịch đến một điểm đến và tìm cách tối đa hóa các tác động tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực. Thực hiện Du lịch có trách nhiệm là tôn trọng văn hóa, xã hội và kinh tế của người dân địa phương. Do đó Du lịch có trách nhiệm đề cao việc bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của du khách đối với nơi đến thăm. Loại hình du lịch này không phải là một hình thức riêng biệt mà nó đan xen với mọi hoạt động của con người và tiến đến sự thay đổi hành vi của con người.

Đối với Việt Nam hiện nay, khái niệm Du lịch có trách nhiệm cũng khá tương đồng với các nghiên cứu trên. Chẳng hạn như Phạm Trương Hoàng (2019) xem xét Du lịch có trách nhiệm là xuất phát từ hành vi có trách nhiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đối với môi trường tự nhiên và xã hội, Du lịch có trách nhiệm đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với các bên tham gia trong hoạt động du lịch.

Tóm lại, Du lịch có trách nhiệm là loại hình du lịch có quy định chuẩn mực cụ thể để khách du lịch, nhà kinh doanh du lịch, nhà quản lý và các bên liên quan khác định hướng hoạt động cũng như trong các hành động của mình hướng đến một môi trường du lịch lành mạnh. Qua đó, mối quan hệ hài hòa giữa hoạt động du lịch với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; giữa khách du lịch, người dân, doanh nghiệp, địa phương, thiên nhiên và văn hóa... được hình thành. Du lịch có trách nhiệm được tạo lập chính từ những hành động có trách nhiệm của tất cả các bên tham gia trong phát triển du lịch.

Nhận thức về Du lịch có trách nhiệm

Nhận thức là một khái niệm trừu tượng vì vậy mỗi ngành khoa học có sự tiếp cận, sử dụng khác nhau. Tuy nhiên bản chất của nhận thức là quá trình con người nhận biết về một đối tượng nào đó từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Sống và hoạt động trong thế giới quan, con người phải tỏ thái độ, nhìn nhận, đánh giá và hành động với thế giới ấy, hiểu và biết rõ nó là cái gì, nó như thế nào và có ý nghĩa gì trong cuộc sống; để từ đó xuất hiện hành vi tích cực hoặc tiêu cực đối với đối tượng đó.

Nhận thức là yếu tố khởi nguồn của các hành vi có trách nhiệm. Nhận thức đúng và đủ về các sự vật, hiện tượng, các quá trình diễn ra trong hoạt động du lịch, quản lý, kinh doanh du lịch thì sẽ hành động có trách nhiệm để không hoặc hạn chế thấp nhất làm tổn hại tới xung quanh (các chủ thể tham gia khác) và mang lợi ích tối đa về kinh tế, xã hội và môi trường cho chính mình và xã hội. Nhận thức của cá nhân cơ bản phụ thuộc giáo dục, trình độ nghề nghiệp đồng thời với sự quan tâm và tần suất tiếp xúc với hoạt động du lịch, hoạt động chuyên môn. Nhận thức càng cao, sâu, rộng thì thể hiện trách nhiệm càng cao. Nhận thức của tập thể, tổ chức hay cộng đồng phụ thuộc vào nhận thức của từng cá nhân đồng thời tùy thuộc vào sự gắn kết của tổ chức và định hướng dẫn dắt thông qua quá trình thực hiện các chương trình nhận thức về trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chức. Nâng cao nhận thức là cơ sở quyết định nâng cao trách nhiệm trong hoạt động du lịch, bao gồm nhận thức của chủ doanh nghiệp, người lao động, dân cư và du khách.

Nhận thức của cộng đồng và việc phát triển Du lịch có trách nhiệm có mối quan hệ hai chiều. Khi nhận thức của cộng đồng đúng và đủ sẽ quyết định trách nhiệm cao; ngược lại, các phương thức quản lý hoạt động du lịch đúng đắn cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng. Hai yếu tố này luôn cần được phát triển, tồn tại song song với nhau, nhằm hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên cân bằng lợi ích kinh tế và bảo tồn.

2.2. Một số nghiên cứu liên quan đến nhận thức về Du lịch có trách nhiệm

Đối với các nghiên cứu ở nước ngoài về vấn đề này có thể kể đến nghiên cứu của Chettiparamb & Kokkranikal (2012). Nhóm tác giả đã thảo luận về khái niệm «Du lịch có trách nhiệm» và cách sử dụng thuật ngữ này trong các tài liệu du lịch. Theo nhóm tác giả, mặc dù Du lịch có trách nhiệm được liên kết với các sáng kiến du lịch có thể thay thế như du lịch sinh thái, du lịch đạo

đức, du lịch xanh, du lịch mềm, du lịch vì người nghèo, du lịch địa lý, du lịch tổng hợp, du lịch dựa vào cộng đồng,... nhưng nó cũng phân định một lĩnh vực phân tích của riêng nó. Còn Debicka và cộng sự (2014) đã đề cập đến thực trạng du lịch trách nhiệm ở Ba Lan. Nhóm tác giả đã làm rõ khái niệm về du lịch trách nhiệm về mặt lý thuyết và trình bày kết quả khảo sát nhận thức của khách du lịch về Du lịch có trách nhiệm. Kết quả cho thấy Du lịch có trách nhiệm vẫn là một xu hướng mới ở Ba Lan. Do đó giáo dục về trách nhiệm du lịch là rất quan trọng, đặc biệt khi khách du lịch thường bị thu hút bởi «sự khác biệt» của khu vực mà họ chọn. Thông qua việc chia sẻ kiến thức, xây dựng nhận thức về đa dạng văn hóa và sinh thái tham quan có kiểm soát. Yếu tố môi trường tại điểm đến thu hút khách du lịch lớn nhất, có thể được bảo vệ, nuôi dưỡng và bảo tồn cho tương lai các thế hệ. Ngoài ra Tanja Mihalic (2016) xem xét về xu hướng của Du lịch có trách nhiệm ở Châu Âu. Tác giả đã khám phá các quan điểm lý thuyết từ kinh tế học chính trị và kinh tế học hành vi để đưa ra một mô hình trách nhiệm - bền vững tích hợp hợp lý bao gồm ba giai đoạn: Nhận thức, Chương trình nghị sự và Hành động. Mô hình 3A (triple – A Model) này bổ sung về các chỉ số bền vững và đưa ra lời khuyên đối với cách thực hiện du lịch có trách nhiệm và chuyển từ du lịch tự do môi trường và giá trị thị trường sang Du lịch có trách nhiệm với môi trường và giá trị xã hội. Nghiên cứu này còn thảo luận các pháp lý trách nhiệm hiện có cũng như việc sử dụng chúng và đóng góp các kết luận có liên quan về hiểu biết hiện tại về trách nhiệm trong các thông lệ của Châu Âu và UNWTO.

Ở Việt Nam, những năm gần đây loại hình Du lịch có trách nhiệm cũng được cộng đồng khoa học quan tâm nghiên cứu. Chẳng hạn như Phạm Thúy Nguyệt (2019) xem xét nhận thức của giới trẻ về nguyên tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm tại điểm đến. Tác giả đã phân tích vấn đề Du lịch có trách nhiệm từ góc độ du khách thông qua việc khảo sát nhận thức của du khách trẻ tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh về nguyên tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm để nhận biết cụ thể mức độ hiểu biết của du khách trẻ về quan điểm cũng như hành vi Du lịch có trách nhiệm. Theo tác giả nhận thức được thể hiện ở mức độ tham gia du lịch, những chủ đề thông tin được chuẩn bị trước chuyến đi và thái độ nhận thức đối với những vấn đề then chốt về nguyên tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm của du khách. Tác giả cũng chỉ ra sự cần thiết về giáo dục nhận thức ứng xử Du lịch có trách nhiệm cho du khách. Còn Nguyễn Thị

Thanh Nga (2017) tìm hiểu nhận thức của khách du lịch về Du lịch có trách nhiệm tại thành phố Huế. Tác giả đã khảo sát nhận thức của du khách về Du lịch có trách nhiệm ở Huế và kết luận rằng Du lịch có trách nhiệm vẫn là một xu hướng mới ở Huế. Du khách có nhận thức thấp về vấn đề này. Do đó, giáo dục về Du lịch có trách nhiệm đặc biệt quan trọng thông qua việc chia sẻ kiến thức, xây dựng nhận thức về Du lịch có trách nhiệm. Ngoài ra còn có nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Tr. Nhân và cộng sự 2020 về “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển Du lịch có trách nhiệm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang”. Nghiên cứu đã chỉ ra Du lịch có trách nhiệm sẽ là hướng phát triển chủ đạo đối với ngành công nghiệp du lịch trong tương lai với mục đích sử dụng du lịch để tạo ra sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường ở điểm đến.

Những nghiên cứu trên sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quý báu để đưa một khung phân tích về nhận thức của thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột về Du lịch có trách nhiệm.

2.3. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tổng quan về Du lịch có trách nhiệm.

Mô tả thực trạng nhận thức của thanh niên về Du lịch có trách nhiệm – trường hợp tại Thành phố Buôn Ma Thuột.

Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về Du lịch có trách nhiệm.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Để tìm hiểu nhận thức của thanh niên về Du lịch có trách nhiệm, chúng tôi thực hiện một điều tra xã hội học dựa vào phỏng vấn bằng bảng hỏi trên nhóm đối tượng thanh niên ở thành phố Buôn Ma Thuột – nhóm được xem là có những điều kiện tiếp cận mạng xã hội lớn và có thể dễ dàng tiếp cận ứng xử có trách nhiệm trong hoạt động du lịch. Bảng hỏi được thiết kế dựa vào cơ sở lý thuyết về Du lịch có trách nhiệm và kế thừa các nghiên cứu trong và ngoài nước với 3 nhóm vấn đề. Một là hiểu biết về điểm đến trước khi đi du lịch. Hai là mối quan tâm của thanh niên về kinh tế, xã hội và môi trường đối với điểm đến. Ba là tác động của bạn bè, người thân và truyền thông đối với nhận thức về Du lịch có trách nhiệm. Các câu hỏi về hiểu biết điểm đến bao gồm phong tục tập quán, ngôn ngữ, lịch sử... Các câu hỏi về mối quan tâm về kinh tế, xã hội và môi trường giúp nhóm nghiên cứu mô tả được nhận thức về hành vi có trách nhiệm của thanh niên khi tham gia du lịch. Các câu hỏi về tác động của bạn bè, người thân và truyền thông đến hiểu biết về Du lịch có

trách nhiệm giúp phát hiện những yếu tố có ảnh hưởng đến hiểu biết của họ đối với Du lịch có trách nhiệm. Vì nghiên cứu này hướng đến tìm hiểu nhận thức của thanh niên về Du lịch có trách nhiệm nên bảng hỏi không chọn khảo sát vấn đề “bạn đã hành xử như thế nào khi đi du lịch” mà chọn khảo sát vấn đề “bạn đã có suy nghĩ thế nào khi đi du lịch”.

Phương pháp lấy mẫu được sử dụng trong khảo sát là lựa chọn ngẫu nhiên thuận tiện với 300 thanh niên đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong năm 2022. Kết quả khảo sát được phân tổ theo các nhóm tuổi: 16 - 18 (nhóm học sinh), 19 - 25 (nhóm sinh viên), 26 - 30 (nhóm đã có việc làm) sau đó sử dụng phần mềm Excel để xử lý. Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê mô tả để diễn tả thực trạng nhận thức của thanh niên trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đối với Du lịch có trách nhiệm từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của họ đối với môi trường, xã hội và kinh tế địa phương khi tham gia du lịch.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tìm hiểu nhận thức của thanh niên đối với Du lịch có trách nhiệm, trường hợp nghiên cứu tại thành phố Buôn Ma Thuột liên quan đến sự cần thiết phải xác định suy nghĩ cụ thể trong hành vi có trách nhiệm của họ khi tham gia du lịch. Mục tiêu chính của nghiên cứu là mô tả thực trạng hiểu biết của họ liên quan đến Du lịch có trách nhiệm.

3.1. Kết quả nghiên cứu

• Đặc điểm xã hội học của mẫu

Đặc điểm của thanh niên khảo sát được thể hiện như sau: Về giới tính cho thấy sự tham gia của nữ giới chiếm ưu thế (63,64%). Ngược lại, nam giới chỉ chiếm (36,36%). Những người từ 19 - 25 tuổi là nhóm có tỉ lệ cao nhất trong số thanh niên được khảo sát (56%), tiếp theo là 16 - 18 tuổi (34,55%), 26 - 30 tuổi (9,45%). Phần lớn thanh niên được khảo sát đến từ Đắk Lắk (76%) và 24% đến từ các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

• Đánh giá khái quát về hiểu biết của thanh niên về Du lịch có trách nhiệm

Từ kết quả thống kê bảng 1 cho thấy có 40,73% thanh niên chưa từng nghe đến khái niệm Du lịch có trách nhiệm và 52,26% thanh niên đã từng nghe đến Du lịch có trách nhiệm nhưng lại không hiểu chính xác khái niệm này. Chỉ có 7,91% đối tượng khảo sát có hiểu được khái niệm về Du lịch có trách nhiệm. Từ đó cho thấy, Du lịch trách nhiệm vẫn còn xa lạ với thanh niên tại thành phố Buôn

Ma Thuật và công tác truyền thông về Du lịch có trách nhiệm chưa tốt. Bảng 1 cũng đưa ra các con số thống kê theo nhóm tuổi liên quan đến nhận thức của thanh niên về Du lịch có trách nhiệm để thấy rõ hơn sự khác biệt về nhận thức của từng nhóm đối tượng.

Đối với nhóm tuổi từ 16 - 18, nhóm đại diện cho lứa tuổi học sinh, có 50% số người được hỏi cho rằng chưa từng nghe đến Du lịch có trách nhiệm, 44,8% thanh niên đã từng nghe đến Du lịch có trách nhiệm và chỉ 5,2% số lượng khảo sát trong nhóm tuổi là thực sự hiểu được bản chất của Du lịch trách nhiệm. Điều này cũng phù hợp với thực tế vì ở độ tuổi này họ ít có cơ hội tham gia du lịch và cũng vì Du lịch có trách nhiệm là một khái niệm còn mới tại Việt Nam.

Xem xét hiểu biết của nhóm tuổi sinh viên

và đã đi làm cho thấy ít khác biệt về tỷ lệ chưa nghe đến loại hình này (29,47% và 26,92%); đã từng nghe nhưng chưa hiểu bản chất của Du lịch có trách nhiệm (60% và 69,23%). Tuy nhiên đối với tỷ lệ người đã từng nghe và hiểu về Du lịch có trách nhiệm thì nhóm tuổi sinh viên có tỷ lệ lớn hơn so với nhóm học sinh (16 - 18) và nhóm đã đi làm lần lượt là 10,53%; 5,2% và 3,85%. Như vậy có thể nói rằng hiểu biết về Du lịch có trách nhiệm của thanh niên Buôn Ma Thuật là khá khiêm tốn, chủ yếu tập trung độ tuổi từ 19 - 25. Kết quả bảng 1 cũng khá phù hợp với thực tiễn vì nhóm tuổi sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với các phương tiện truyền thông như Internet và trình độ học vấn cao hơn do đó hiểu biết của họ về Du lịch có trách nhiệm tốt hơn so với hai nhóm tuổi còn lại.

Bảng 1. Thực trạng nhận thức của thanh niên về Du lịch có trách nhiệm

DVT: %

Nhận thức của du khách	Độ tuổi (%)			Tỷ lệ chung
	16 - 18	19 - 25	26 - 30	
Chưa biết đến Du lịch có trách nhiệm	50,00	29,47	26,92	40,73
Đã từng nghe đến Du lịch có trách nhiệm	44,80	60,00	69,23	52,26
Đã hiểu biết về Du lịch có trách nhiệm	5,20	10,53	3,85	7,91
Tổng cộng	100	100	100	100

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022.

Bảng 2. Thực trạng nhận thức điểm đến của thanh niên trước chuyến đi du lịch

DVT: %

Nhận thức trước chuyến đi	Không đồng ý	Phân vân	Đồng ý
Tôi sẽ tìm hiểu về điểm đến trước khi đi du lịch	4,67	29,33	66
Tôi nghĩ mình nên học một số từ ngữ địa phương của điểm đến	26	42	32
Tôi nghĩ nên chuẩn bị tốt việc giao tiếp với người địa phương	18,67	39,33	42
Tôi nghĩ nên tìm hiểu về phong tục địa phương	15,33	30,67	54
Tôi nghĩ nên tìm hiểu trước những đặc sản của địa phương	0,33	27,67	72

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022.

• *Thực trạng nhận thức điểm đến trước chuyến đi của thanh niên BMT*

Các hoạt động chuẩn bị trước chuyến đi thể hiện ý thức trách nhiệm của du khách đối với ngành du lịch. Phần đông thanh niên được hỏi đều có ý thức tìm hiểu về điểm đến trước khi đi du lịch chiếm 66%. Điều này thể hiện họ có trách nhiệm với chính chuyến đi của mình và việc tìm hiểu các thông tin về điểm đến cũng thể hiện sự tôn trọng của họ đối với điểm đến du lịch. Bên cạnh đó cũng có 32% thanh niên thấy cần thiết học nói một số từ ngữ địa phương của điểm đến và 42% thanh niên muốn chuẩn bị tốt việc giao tiếp với người

địa phương. Khi thanh niên có ý muốn học nói một số từ ngữ địa phương có nghĩa là họ rất tôn trọng ngôn ngữ của người bản địa. Thực tế thì có đến 54% thanh niên muốn tìm hiểu phong tục của địa phương và 72% thanh niên muốn tìm hiểu trước các đặc sản của địa phương. Những hành động này thể hiện họ yêu quý văn hóa địa phương và thể hiện một phần trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn văn hóa của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ khá cao (27,67% - 42%) thanh niên không muốn quan tâm hoặc thờ ơ đối với các hoạt động quan tâm đến điểm đến trước chuyến đi.

Xem xét sự khác biệt về nhận thức trách nhiệm

điểm đến của các nhóm tuổi cho thấy nhóm tuổi từ 16 - 18 có nhu cầu tìm hiểu điểm đến trước chuyến đi chiếm tỷ lệ 71% trong khi nhóm tuổi 19 - 25 chỉ 58% và 67% nhóm 26 - 30 Ngược lại tỷ lệ số người quan tâm đến chuẩn bị tốt việc giao tiếp với người dân địa phương thì nhóm tuổi 26 - 30 cao hơn 2 nhóm tuổi còn lại lần lượt là 27%(16 - 18), 36% (19 - 25), 52%(26 - 30). Điều này cho thấy lứa tuổi lớn hơn, có việc làm thì nhu cầu giao tiếp và mong muốn chia sẻ với người dân địa phương hơn là lứa tuổi học sinh và sinh viên.

• *Ý thức tôn trọng môi trường tự nhiên của thanh niên*

Nhận thức bảo vệ môi trường tự nhiên của thanh niên được thể hiện qua số liệu bảng 3. Phần lớn thanh niên vẫn nhận thức chưa rõ ràng trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy chỉ có 49,33% thanh niên đang sinh sống tại thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của người tham gia du lịch, 22% phân vân và có đến 28,66% thanh niên cho rằng bảo vệ môi trường tự nhiên không phải trách nhiệm của họ. Khi hỏi đến trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã thì chỉ có 17,34 % tán thành, và có đến 67,33% không đồng ý và 15,33% phân vân việc khai thác động vật hoang dã phục vụ du lịch. Đối với trách nhiệm trong việc tiết kiệm năng lượng như điện, nước khi tham gia du lịch thì phần lớn thanh niên còn thờ ơ. Họ cho rằng, khi đi du lịch cần phải được thoải mái. Do đó số người có ý thức tiết kiệm chỉ chiếm tỷ lệ từ 16% đến 22%, số người không có ý thức hoặc chưa có ý thức khá cao (59,33% đối với điện và 58,67% đối với nước). Việc cần lên án hành động vứt rác bừa bãi có 47,35% thanh niên đồng tình, 27,34% không đồng tình và 25,29% phân vân đến việc làm sạch điểm đến. Đặc biệt số lớn thanh niên không tán thành việc ưu tiên sử dụng bao bì phân hủy sinh học (62%) và họ cho

rằng sử dụng bao bì dùng một lần như túi ni-lông là bình thường.

Xem xét nhận thức tôn trọng môi trường giữa các nhóm tuổi cho thấy nhóm tuổi sinh viên có trách nhiệm bảo vệ môi trường tốt hơn hai nhóm còn lại với tỷ lệ 63% tán thành trong khi nhóm học sinh chỉ có 53% và nhóm đã đi làm là 58% tán thành. Đối với việc khai thác động vật hoang dã cũng tương tự, nhóm sinh viên nhận thức tốt hơn so với hai nhóm còn lại với tỷ lệ 81% sinh viên cho rằng không nên khai thác động vật hoang dã như cưỡi voi trong hoạt động du lịch. Trong khi nhóm học sinh là 60% và nhóm đi làm là 58%. Ngược lại đối với nhận thức làm sạch môi trường thông qua việc không vứt rác bừa bãi thì nhóm tuổi học sinh có ý thức tốt hơn so với nhóm tuổi sinh viên và nhóm đã đi làm. Cụ thể nhóm học sinh có tỷ lệ 71% tán thành việc lên án hành vi vứt rác bừa bãi khi tham gia du lịch, trong khi nhóm sinh viên là 58% và nhóm thanh niên đi làm là 49%. Các chỉ tiêu về sử dụng bao bì thân thiện với môi trường cũng như tiết kiệm điện nước không có nhiều sự khác biệt giữa các nhóm tuổi.

Từ số liệu bảng 3, có thể kết luận do thanh niên biết và hiểu về Du lịch có trách nhiệm hạn chế nên suy nghĩ và hành động của họ chưa thực sự tốt đối với các quy định về việc bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy thói quen sử dụng túi ni-lông cũng như việc vứt rác bừa bãi của thanh niên đã ảnh hưởng đến nhận thức trách nhiệm đối với môi trường du lịch của họ. So với học sinh và thanh niên đã đi làm, sinh viên là nhóm có ý thức tốt hơn đối với môi trường du lịch. Vì vậy, cần có sự phối hợp giữa các Sở Văn hóa và Du lịch, các cơ quan giáo dục để nâng cao kiến thức nhằm thay đổi cách nghĩ và hành vi của thanh niên đối với vấn đề môi trường khi tham gia du lịch.

Bảng 3. Ý thức của thanh niên thể hiện sự tôn trọng đối với môi trường

Nhận thức về môi trường	ĐVT: %		
	Không đồng ý	Phân vân	Đồng ý
Bảo vệ môi trường tự nhiên là trách nhiệm khách du lịch	28,66	22,00	49,33
Việc khai thác động vật hoang dã phục vụ du lịch là việc cần lên án	67,33	15,33	17,34
Tiết kiệm điện khi tham gia du lịch cũng là việc nên làm	59,33	18,67	22
Tiết kiệm nước sinh hoạt khi tham gia du lịch là việc nên làm	58,67	25,33	16
Sử dụng bao bì có khả năng phân hủy khi đi du lịch là cần ưu tiên	62	26	12
Việc vứt rác bừa bãi khi tham gia du lịch là việc cần lên án	27,34	25,29	47,35

• *Ý thức tôn trọng văn hóa địa phương của thanh niên*

Bảng 4. Ý thức tôn trọng văn hóa địa phương của thanh niên

Nhận thức về văn hóa địa phương	DVT: %		
	Không đồng ý	Phân vân	Đồng ý
Bảo tồn văn hóa địa phương là việc bạn nên làm khi tham gia du lịch	18,00	26,00	56
Văn hóa là yếu tố hấp dẫn bạn khi đi du lịch	27,33	22,67	50

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022.

Việc tôn trọng văn hóa địa phương khi đi du lịch cũng thể hiện nhận thức về du lịch trách nhiệm. Số liệu bảng 4 cho thấy, phần lớn thanh niên tôn trọng văn hóa địa phương với tỷ lệ 56% thanh niên cho rằng việc bảo tồn văn hóa địa phương là nên làm khi tham gia du lịch, 50% thanh niên đồng ý rằng văn hóa địa phương hấp dẫn họ và cần tôn trọng kiến thức bản địa của điểm đến du lịch. Tuy nhiên tỉ lệ khá cao thanh niên phân vân (26%) và không quan tâm (18%) đến việc bảo tồn văn hóa địa phương trong chuyến du lịch.

So sánh giữa các nhóm tuổi cho thấy nhóm tuổi sinh viên (19 - 25) có tỷ lệ tán thành với việc cần bảo tồn văn hóa địa phương và muốn tìm hiểu văn hóa điểm đến cao hơn so với hai nhóm còn lại với tỉ lệ lần lượt là 56% - 57%(19 - 25), 37 - 39%(16 - 18) và 47 - 50%(26 - 30).

Những thông tin này đủ để minh chứng cho nhận thức về văn hóa của thanh niên rất thấp, đặc biệt là học sinh và cần có giải pháp thiết thực để thay đổi nhận thức họ nhằm gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa của điểm đến du lịch.

• *Nhận thức về kinh tế địa phương của du khách*

Đóng góp kinh tế địa phương khi tham gia du lịch cũng là hoạt động của Du lịch có trách nhiệm. Đánh giá nhận thức của thanh niên về trách nhiệm đóng góp cho kinh tế của điểm đến được thể hiện

qua bảng 5. Số liệu bảng 5 cho thấy hầu như thanh niên chưa có ý thức tốt về trách nhiệm của mình đối với nền kinh tế điểm đến với tỷ lệ tán thành chỉ đạt từ 31,64% đến 38,73%. Trong đó số người nhận thức được việc mua hàng hóa địa phương sẽ giúp phát triển nền kinh tế của địa phương thấp nhất chỉ có 31% đồng ý và tỷ lệ tán thành trách nhiệm đóng góp cho nền kinh tế địa phương cao nhất là mua sản phẩm tại địa phương phục vụ làm quà tặng với tỷ lệ 38,73%. Tỷ lệ thanh niên còn phân vân và không đồng ý là tương đương. Chẳng hạn như khuyến khích người dân địa phương phục vụ du lịch và ưu tiên tiêu dùng sản phẩm địa phương (30% đến 36,73%). Số thanh niên khá mơ hồ về trách nhiệm của họ đối với phát triển kinh tế của điểm đến với tỷ lệ 40,36%, ưu tiên tiêu dùng sản phẩm địa phương là 30% và 36,73% đối với khuyến khích người dân địa phương tham gia phục vụ du lịch.

Xem xét nhận thức về kinh tế điểm đến của du khách ở các nhóm tuổi cho thấy: nhóm tuổi 19 - 25 có nhận thức tốt hơn một chút so với hai nhóm còn lại với tỷ lệ tán thành việc mua hàng địa phương và khuyến khích người dân tham gia phục vụ du lịch cụ thể là nhóm sinh viên 55,23% và 56,21% trong khi nhóm học sinh chỉ đạt 45% và 47%, nhóm tuổi 26 - 30 đạt 49% và 53%.

Bảng 5. Nhận thức về kinh tế địa phương của du khách

Nhận thức về kinh tế địa phương	DVT: %		
	Không đồng ý	Phân vân	Đồng ý
Việc mua hàng hóa địa phương khi du lịch là đóng góp cho du lịch địa phương phát triển	28	40,36	31,64
Người dân địa phương tham gia phục vụ du lịch là cần khuyến khích	30,27	36,73	33
Tôi cho rằng du khách nên ưu tiên tiêu dùng các sản phẩm của địa phương	32,36	30	37,64
Mua các sản phẩm địa phương để làm quà tặng là điều nên làm	26,10	36,17	38,73

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022.

Những số liệu này minh chứng thêm cho nhận thức về trách nhiệm của thanh niên đối với phát triển kinh tế của điểm đến còn thấp. Mặc dù đây là lứa tuổi có cơ hội học tập và khả năng tiếp cận thông tin lớn nhưng do ý thức về trách nhiệm của họ khi tham gia du lịch còn khá thấp. Vì vậy cần

thiết phải có giải pháp để nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong du lịch cho thanh niên tại thành phố Buon Ma Thuột.

• *Tác động của gia đình và bạn bè đến nhận thức trách nhiệm du lịch của thanh niên*

Bảng 6. Ảnh hưởng của gia đình, bạn bè đến nhận thức của thanh niên

DVT: %

Tác động của gia đình và bạn bè	Không đồng ý	Phân vân	Đồng ý
Gia đình ủng hộ tôi nên bảo vệ môi trường khi đi du lịch	8,34	33,45	58,21
Bạn bè ủng hộ tôi bảo vệ môi trường khi đi du lịch	4,91	49,09	46
Bạn bè tôi có hành vi bảo vệ môi trường khi đi du lịch	15	36,82	48,18
Gia đình tôi có hành vi bảo vệ môi trường du lịch	14	29,53	56,47

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022.

Để tìm ra nguyên nhân dẫn đến nhận thức thấp của thanh niên, nhóm nghiên cứu xem xét sự tác động của gia đình và bạn bè đến nhận thức trách nhiệm của họ khi tham gia du lịch. Số liệu bảng 6 cho thấy nhìn chung gia đình và bạn bè có ảnh hưởng đến nhận thức về trách nhiệm của thanh niên đối với môi trường du lịch nhưng chỉ đạt 46% đến 58,21% ý kiến tán thành. Trong đó tỷ lệ thanh niên cho rằng gia đình có vai trò quan trọng cao hơn so với bạn bè (gia đình: 58,21% và 56,47%, bạn bè: 46% và 48,18%). Tuy nhiên tỷ lệ thanh niên phân vân khá lớn khi được hỏi về sự ủng hộ và hành vi bảo vệ môi trường du lịch của gia đình, bạn bè chiếm tỷ lệ từ 29,53% đến 49,09%. Số

người không được ủng hộ của gia đình và bạn bè về trách nhiệm đối với môi trường du lịch chiếm tỷ lệ lần lượt là 8,34% và 4,91%. Tương tự số người không cho rằng gia đình và bạn bè họ có hành vi bảo vệ môi trường với tỷ lệ cũng khá cao (15% đối với bạn bè và 14% đối với gia đình). Điều này cho thấy phần lớn gia đình và những người gần gũi với thanh niên vẫn còn thờ ơ với Du lịch có trách nhiệm. Đối với họ việc đi du lịch là được trải nghiệm một cách thư giãn, thoải mái của bản thân chứ không cần quan tâm đến các vấn đề chung của ngành du lịch.

• *Tác động của truyền thông đến nhận thức trách nhiệm du lịch của thanh niên*

Bảng 7. Ảnh hưởng của truyền thông đến nhận thức của thanh niên

DVT: %

Tác động của truyền thông	Không đồng ý	Phân vân	Đồng ý
Tôi cho rằng việc tiếp cận internet sẽ dễ dàng hiểu hơn đối với điểm đến	2,36	19,02	77,62
Tôi cho rằng việc tiếp cận internet thường xuyên sẽ giúp nhận thức tốt hơn về Du lịch có trách nhiệm	4,45	29,29	66,26
Tôi cho rằng thông tin về Du lịch có trách nhiệm trong trường học sẽ giúp tôi nhận thức tốt hơn	2,06	11,27	86,67
Tôi cho rằng truyền thông đại chúng về Du lịch có trách nhiệm là cần thiết	2,36	20,01	78,73

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022.

Thanh niên là đối tượng chịu tác động của truyền thông lớn đến nhận thức chung của họ. Hay nói cách khác đối tượng này có nhiều cơ hội và dành nhiều thời gian tiếp cận truyền thông như tivi, internet, báo, tạp chí... Để xem xét sự ảnh hưởng của truyền thông đến nhận thức của thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột chúng ta xem xét kết quả số liệu bảng 7. Thông tin bảng trên cho thấy thanh niên phần lớn tán thành có sự tác động của internet, truyền thông đại chúng và thông tin từ trường học với tỷ lệ đạt từ 66,26% đến 86,67%. Trong đó thanh niên cho rằng thông tin từ trường học sẽ giúp họ hiểu biết tốt hơn về Du lịch có trách nhiệm với tỷ lệ đồng ý là 86,67%,

tiếp đến là truyền thông đại chúng như tivi, báo, đài (78,73%). Mặc dù internet là phương tiện rất thông dụng của sinh viên nhưng nó có tác dụng trong việc tìm hiểu điểm đến hơn là thông tin về Du lịch có trách nhiệm. Tỷ lệ thanh niên phân vân khi được hỏi về tác động của yếu tố truyền thông đến nhận thức về Du lịch có trách nhiệm vẫn khá cao đạt từ 11,27% đến 29,29%.

Xem xét vai trò của truyền thông đến nhận thức về Du lịch trách nhiệm đối với từng nhóm tuổi cho thấy nhóm tuổi 16 - 18 và 19 - 25 có tỷ lệ tán thành về vai trò thông tin ở trường học và truyền thông đại chúng đến hiểu biết về Du lịch trách nhiệm cao hơn nhóm thanh niên đã đi làm. Cụ thể nhóm học

sinh là 70,83% và 75%, nhóm sinh viên: 71% và 73%, nhóm đi làm: 66,8% và 67,9%. Kết quả này cho thấy học sinh và sinh viên là đối tượng chịu tác động của giáo dục và truyền thông đến nhận thức du lịch có trách nhiệm nhiều hơn đối tượng đã đi làm.

Như vậy Du lịch có trách nhiệm là loại hình du lịch khá mới mẻ đối với thanh niên trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Do đó cần thiết phải đẩy mạnh công tác truyền thông đến với người dân trong đó cả đối với thanh niên để ngành du lịch Đắk Lắk đạt đến bước phát triển bền vững.

3.2. Thảo luận

Bản chất của Du lịch có trách nhiệm chủ yếu đề cập khía cạnh sự quan tâm có trách nhiệm của các bên liên quan đến môi trường tự nhiên, văn hóa xã hội và đời sống cộng đồng địa phương của điểm đến du lịch. Kết quả nghiên cứu không xa rời lý thuyết nền và đã chỉ ra nhận thức của thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột đối với loại hình Du lịch có trách nhiệm.

Nghiên cứu này có kết quả gần giống với các nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam (Thanh Nga, 2017) và Phạm Thúy Nguyệt, 2019) cho thấy Du lịch có trách nhiệm vẫn còn xa lạ với người dân Việt Nam. Mặc dù du khách nội địa đã từng nghe đến thuật ngữ Du lịch có trách nhiệm nhưng chưa hiểu rõ bản chất. Vì vậy nhận thức cụ thể đối với Du lịch có trách nhiệm cũng như nhận thức trong hành động Du lịch có trách nhiệm cũng hạn chế. Ngay cả ở các nước phát triển như Châu Âu, khái niệm Du lịch có trách nhiệm xuất hiện sớm hơn ở Việt Nam nhưng đây vẫn còn là xu hướng mới mẻ (Debicka, và Jastrzabek, 2014 và Tanja Mihalic, 2016). Do đó giáo dục trách nhiệm trong hoạt động du lịch đối với bất kỳ những ai tham gia du lịch là rất quan trọng nhằm hướng tới phát triển một nền du lịch bền vững trong tương lai.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng nhận thức về Du lịch có trách nhiệm của thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột thông qua khảo sát những người đang sinh sống và học tập tại thành phố Buôn Ma Thuột. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn thanh niên chưa biết đến Du lịch có trách nhiệm hoặc chưa hiểu rõ về Du lịch có trách nhiệm. Nhận thức về Du lịch có trách nhiệm được đánh giá qua suy nghĩ của thanh niên về những hành động tôn trọng môi trường tự nhiên, văn hóa và kinh tế địa phương. Phần đông thanh niên chưa quan tâm đến trách nhiệm của mình khi tham gia du lịch. Nhiều thanh niên còn thờ ơ với những hành động tôn trọng môi trường, văn hóa và kinh tế địa phương. Trong

đó ba yếu tố thì văn hóa được thanh niên quan tâm nhiều hơn với tỷ lệ đồng ý trên 50%, thấp nhất là yếu tố kinh tế với tỷ lệ tán thành cao nhất là 38%. Số người quan tâm đến bảo vệ môi trường là 47%. Một số nguyên nhân dẫn đến nhận thức này có thể là do ý thức và hành vi trách nhiệm của gia đình, bạn bè và hoạt động truyền thông về trách nhiệm du lịch chưa được chú trọng. Thanh niên chưa hiểu nhiều về Du lịch có trách nhiệm do đó nhận thức trách nhiệm họ cũng hạn chế thể hiện như thờ ơ trước chuyến đi, bảo tồn văn hóa địa phương, vứt rác bừa bãi; sử dụng túi ni lông dùng một lần; lạm dụng động vật hoang dã; chưa tiết kiệm điện, nước; không ủng hộ mua sản phẩm địa phương. Vì vậy nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho thanh niên tại Tp Buôn Ma Thuột là rất cần thiết.

Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức có trách nhiệm của thanh niên đối với hoạt động du lịch như sau:

Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm đối với học sinh

- Để nâng cao mức độ biết về Du lịch có trách nhiệm đối với đối tượng này, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk để tìm biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Du lịch có trách nhiệm qua nhiều hình thức như triển lãm các tư liệu, tranh ảnh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Du lịch có trách nhiệm...

- Mở các lớp tập huấn để bổ sung kiến thức về Du lịch có trách nhiệm cho học sinh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích của Du lịch có trách nhiệm và sự cần thiết của việc phát triển Du lịch có trách nhiệm.

- Ngoài ra, các trường học nên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng là phương thức tăng cường phát triển năng lực, nâng cao nhận thức của học sinh thông qua việc cung cấp thêm các kiến thức liên quan đến chuyên ngành du lịch.

Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm đối với nhóm sinh viên

- Cần có sự phối hợp giữa ngành du lịch với trường Đại học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột để tổ chức cho sinh viên trải nghiệm các tour du lịch thực tế tại các mái ấm, nhà tình thương, cô nhi viện,... như loại hình du lịch thiện nguyện để sinh viên có được sự cảm thông và chia sẻ. Đồng thời, các công ty Du lịch nên phối hợp với các trường Đại học tổ chức các tour du lịch thực tế cho sinh viên tại các điểm du lịch sinh thái với các bài thực hành có tính ứng dụng cao về các nội dung liên quan đến Du lịch có trách nhiệm, hành động

của cộng đồng đối với Du lịch có trách nhiệm; các nguyên tắc ứng xử trong du lịch, phát triển và xây dựng các sản phẩm Du lịch có trách nhiệm, có hiệu quả kinh tế trong du lịch,...

- Khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các chương trình tình nguyện như mùa hè xanh, áo ấm mùa đông,... đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa. Thông qua hoạt động này sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm thú vị hơn thông qua những kết nối có ý nghĩa với người dân địa phương và giúp họ hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường địa phương ở điểm đến; khuyến khích tìm hiểu văn hóa địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ văn hóa bản địa; hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn với người dân địa phương.

Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của thanh niên về hành xử có trách nhiệm với sự phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và môi trường tự nhiên của điểm đến du lịch

- Theo kết quả nghiên cứu thì nhận thức trách nhiệm của thanh niên đối với các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường tại điểm đến du lịch còn thấp. Do vậy, các công ty du lịch nên có chính sách kích cầu đối với các gói du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch xanh... để thanh niên có nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, chia sẻ với người dân địa phương để có sự đồng cảm và cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa riêng của từng địa phương.

- Ủng hộ các sản phẩm mang nhãn hiệu, thương

hiệu của địa phương ghé thăm trong quá trình đi du lịch của bản thân. Nâng cao ý thức bảo vệ các làng nghề truyền thống, công trình di tích lịch sử và các nét văn hóa đặc trưng của điểm đến du lịch, nhằm thu hút du khách đến thăm quan và trải nghiệm các giá trị đó. Ngoài ra thanh niên nên cân nhắc việc đưa thông tin, hình ảnh nhạy cảm về điểm đến lên mạng xã hội, nhất là những hình ảnh có thể gây hiểu lầm tai hại về tổng thể chất lượng dịch vụ và giá trị của điểm đến, làm ảnh hưởng đến sinh kế du lịch của người dân ở điểm đến.

- Thanh niên có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho địa phương. Thói quen sử dụng bao bì dùng một lần vẫn còn phổ biến và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Vì vậy, thanh niên cần thay đổi suy nghĩ và hành vi của mình để bảo vệ môi trường được tốt hơn. Thanh niên cần tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với phát triển du lịch như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ra thanh niên cần có ý thức cân nhắc khi sử dụng các phương tiện và dịch vụ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và thiên nhiên. Nên ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng, phương tiện xanh trong quá trình đi du lịch nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến yếu tố môi trường tự nhiên tại điểm đến du lịch. Thanh niên nên có ý thức rõ ràng trong việc từ chối việc mua sắm hay thưởng thức những sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã, không tham gia những việc gây tổn hại đến hệ sinh thái của địa phương.

AWARENESS SURVEY OF THE YOUTH IN BUON MA THUOT TOWARDS THE RESPONSIBLE TOURISM

Pham Thi Oanh², Tu Thi Thanh Hiep²

Received Date: 19/9/2022; Revised Date: 29/11/2022; Accepted for Publication: 01/12/2022

SUMMARY

The purpose of this study is to find out the awareness of young people in Buon Ma Thuot about responsible tourism. We used descriptive statistics to show their perceived status of responsibility for the natural, cultural and economic environment of the tourist destination. The results show that this type of tourism is relatively new for them through survey data of 300 young people living and studying in Buon Ma Thuot city in 2022. Advocacy for responsible actions towards the natural environment, culture and local economy are low. The number of young people who are still indifferent and confused about their responsibilities when they participate in tourism also accounts for 30% to 40%. The study also initially

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Pham Thi Oanh; Tel: 0982991707; Email: ptoanh@ttn.edu.vn.

pointed out two reasons related to the perception of responsibility stemming from the lack of support from family and friends and limited communication activities. Therefore, education on responsible tourism is especially important through providing knowledge in schools, stimulating tourism for community tourism packages, cultural tourism and active mass communication on Responsible Tourism for Youth.

Keywords: *responsible tourism, awareness, youth, Buon Ma Thuot.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Phạm Trương Hoàng (2019). *Du lịch có trách nhiệm từ góc độ người dân địa phương tại Ninh Bình*. Tạp chí du lịch.
- Hoàng Lâm (2022). *Du lịch có trách nhiệm và văn minh, Báo hà nội mới*. Truy cập tại: <https://hanoi-moi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1035621/du-lich-co-trach-nhiem-va-van-minh>
- Nguyễn Tr. Nhân và cộng sự (2020). *Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch có trách nhiệm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang*. Tạp chí khoa học.
- Phạm Thị Thúy Nguyệt (2019). *Khảo sát nhận thức của giới trẻ về nguyên tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm tại điểm đến*, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 3(2):63- 71.
- Nga, N.T.T. (2017). *Hội thảo quốc tế Lần thứ nhất về “Phát triển Du lịch bền vững ở miền Trung Việt Nam và Asean”*. Nghiên cứu nhận thức của khách du lịch về Du lịch có trách nhiệm tại Thành phố Huế.
- Lê Thị Thu Thủy (2022). *Thực trạng nghiên cứu và triển khai Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam*, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội
- Thanh Tùng (2022). *Du lịch trải nghiệm - xu hướng “xê dịch” nổi bật của giới trẻ hiện đại*, Báo tuổi trẻ.
- Viện nghiên cứu và phát triển du lịch (2019), *Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030*. Truy cập tại: <http://itdr.org.vn/quy-hoach-tong-the-phan-trien-du-lich-viet-nam-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030/>

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Chettiparamb, A. & J Kokkranikal, J. (2012). Responsible tourism and sustainability: the case of Kumarakom in Kerala, India. *Policy Research in Tourism*.
- Debicka, O. & Oniszcuk-Jastrzabek, A. (2014). Responsible tourism in Poland, *Tourism and Hospitality Industry*, Scientific paper. P1-14
- Goodwin, H. (2011). *Taking Responsibility for Tourism*, Goodfellow Publishers, Limited.
- Spenceley, A. (2012). *Responsible Tourism: Critical Issues for Conservation and Development*, Cromwell Press, Trowbridge, p. 17.
- Richards, G. (2008). *Youth travel matters: Understanding the global phenomenon of youth travel*. World Tourism Organization (WTO). [Online] Available at https://www.academia.edu/6637218/Youth_Travel_Matters_Understanding_the_global_phenomenon_of_youth_travel
- Yunusovich, S. (2018). Youth tourism as a scientific research object. *Journal of Tourism & Hospitality*, 7(5), 1 - 3.
- Tanja Mihalic (2016). Sustainable-responsible tourism discourse – Towards ‘responsustable’ tourism, *Journal of Cleaner Production*. Pages 461-470.
- Weeden C. (2013). *Responsible and Ethical Tourist Behaviour*, Routledge, p. 47.